

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА РЕСТЕНОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ

Абдурахманов С.М., Хамдамов Б.З.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Интегральный анализ клинических исходов между группами показал, что реализация мероприятий, направленных на прогнозирование и профилактику рестеноза после стентирования коронарных артерий позволила достоверно снизить не только саму его частоту, но и его тяжесть, срочность манифестации и нагрузку на систему здравоохранения, что подчеркивает ее высокую практическую ценность и клиническую результативность

Ключевые слова: Ишемическая болезнь сердца, коронарные артерии, стентирование, рестеноз

PREDICTION AND PREVENTION OF CORONARY ARTERY RESTENOSIS AFTER STENTING

Abdurakhmanov S.M., Khamdamov B.Z.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. An integrated analysis of clinical outcomes between groups showed that the implementation of measures aimed at predicting and preventing restenosis after coronary artery stenting allowed for a significant reduction not only in its frequency, but also in its severity, urgency of manifestation, and burden on the healthcare system, which underlines its high practical value and clinical effectiveness.

Keywords: Coronary heart disease, coronary arteries, stenting, restenosis

СТЕНТЛАШДАН КЕЙИН КОРОНАР АРТЕРИЯ РЕСТЕНОЗИНИНГ БАШОРАТЛАНИШИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ

Абдурахмонов С.М., Хамдамов Б.З.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Гуруҳлар ўртасидаги клиник натижаларнинг интеграциялашган таҳлили шуни кўрсатдики, коронар артерия стентлашдан кейин рестенозни башорат қилиш ва олдини олишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш нафақат унинг частотасини, балки оғирлигини, намоён бўлиш шовилинчлигини ва соғлиқни сақлаш тизимида юқни сезиларли даражада камайитириши имконини берди, бу эса унинг юқори амалий қиймати ва клиник самарадорлигини таъкидлайди.

Калим сўзлар: юрак ишемик касаллиги, коронар артериялар, стентлаш, рестеноз

e-mail: sanjarjon_2607@bk.ru, xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) по-прежнему остается одной из главных причин смертности и инвалидности среди взрослого населения как в развитых, так и в развивающихся странах (1,3,5). Стентирование стало золотым стандартом при лечении стенозирующих форм ИБС, особенно при ОКС без подъема сегмента ST. Однако, несмотря на высокую эффективность чрескожных вмешательств (ЧКВ) и постоянное совершенствование технологий, включая переход к стентам с лекарственным покрытием, проблема рестеноза, в виде развития повторного сужения просвета артерии в месте имплантации стента, остается клинически значимой. При этом повторное вмешательство, связанное с рестенозом, увеличивает риск неблагоприятных исходов, что подчеркивает необходимость разработки надежных методов прогнозирования и профилактики этого состояния (2,4,6).

Частота развития рестеноза после ЧКВ в значительной степени зависит от типа применяемого стента. В ранний период развития интервенционной кардиологии использовались стенты без лекарственного покрытия, то есть так называемые «bare-metal stents» (BMS), которые обеспечивали механическое расширение сосуда, но не препятствовали патологическим репаративным процессам в сосудистой стенке. В результате частота рестеноза при использовании BMS достигала 20-30% уже в течение первого года после вмешательства, особенно у пациентов с факторами высокого риска (7,8,10).

Понимание молекулярных и клеточных механизмов иммунного реагирования на сосудистое повреждение позволяет сформулировать новые подходы к прогнозированию и профилактике рестеноза. Особый интерес представляют биомаркеры воспаления, способные не только идентифициро-

вать пациентов группы высокого риска, но и выступать в роли потенциальных мишеней для персонализированной терапии.

Цель исследования: Разработка и сравнительная характеристика методов прогнозирования и профилактики рестеноза после стентирования коронарных артерий.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено на базе Джизакского филиала Республиканского специализированного научно-практического центра кардиологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. В исследование включены 198 пациентов с ИБС, перенесших СКА, а также 20 здоровых лиц, признанных медицинской комиссией абсолютно здоровыми и без признаков кардиологической патологии, составивших референсную группу.

Все больные были разделены на две группы: контрольная группа - 98 пациентов, находившихся под ретроспективным наблюдением в 2021-2022 годы; основная группа - 100 пациентов, обследованных проспективно в 2023-2024 годы. Референсная группа состояла из 10 мужчин и 10 женщин, не имеющих верифицированных сердечно-сосудистых заболеваний, сопоставимых по возрасту с основной выборкой.

Исследование носило смешанный когортный характер с включением ретроспективного анализа данных (контрольная группа) и проспективного наблюдения (основная группа). Общий срок наблюдения за пациентами составлял 12 месяцев, с обязательной точкой контроля на 6 и 12 месяцах, а также по клиническим показаниям.

В контрольной группе оценка проводилась по фактическим клиническим и ангиографическим исходам.

В основной группе прогноз осуществлялся до манифестации рестеноза на основе модели «РИСКРЕСТ», после чего пациенты получали профилактическое сопровождение согласно индивидуальному риску.

Дизайн исследования включал 6 этапов проведения анализа. Так, на первом этапе было осуществлено клиничко-анатомическое исследование пациентов, перенесших ЧКВ. В рамках второго этапа проводилось углубленное иммунологическое обследование пациентов с различными клиническими исходами ЧКВ. На третьем этапе проведен анализ взаимосвязей между клиническими и иммунологическими характеристиками. Четвертый этап был посвящен разработке клиничко-иммунологической прогностической модели. На пятом этапе была реализована индивидуализированная стратегия профилактики рестеноза в основной группе пациентов на основе расчетного риска по шкале «РИСКРЕСТ». Шестой, заключительный этап, был направлен на оценку эффективности разработанной нами прогностической и профилактической модели.

Результаты и их обсуждение. Наиболее значимым предиктором, как с клинической, так и с молекулярной точки зрения, оказалась повышенная экспрессия miR-21. При уровне выше 2,0 ед. OR составило 4,87 ед. (95% ДИ [2,12; 11,21]; $p < 0,001$), что означает почти пятикратное увеличение вероятности развития рестеноза. Среди клинических переменных наиболее убедительным оказался СД2Т, с OR=2,91 ($p=0,005$), что подчеркивает его многокомпонентное патогенетическое участие от эндотелиальной дисфункции до нарушенной репарации и активации TLR-сигналинга. ХБП также продемонстрировала независимую ассоциацию с рестенозом (OR=2,53 ед.; $p=0,023$), подтверждая роль уремического воспаления и аутоиммунной активации в патогенезе сосудистого ремоделирования. Наличие ИМ в анамнезе увеличивало риск рестеноза в 2,77 раза ($p=0,009$), что связано с исходной нестабильностью атеросклеротического процесса и вероятным постинфарктным воспалением.

К числу анатомических факторов, продемонстрировавших наибольшую прогностическую силу, относится протяженность поражения более 20 мм (OR=3,64 ед. (95% ДИ [1,76; 7,55]; $p < 0,001$). Диаметр пораженного сосуда $< 2,75$ мм также достоверно ассоциировался с повышением риска рестеноза (OR=2,38 ед.; 95% ДИ [1,18; 4,79]; $p=0,016$), что объясняется более выраженной чувствительностью узкого просвета к даже умеренному неоинтимальному росту. Мультифокальное поражение сосудов оказалось еще одним анатомическим фактором, подтвержденным статистически (OR=2,89 ед. (95% ДИ [1,42; 5,91]; $p=0,003$), что соответствует концепции анатомической сложности как фактора неблагоприятного сосудистого ремоделирования.

На основании логистического анализа и клиничко-иммунологических данных была разработана программа «РИСКРЕСТ» («Прогностическая модель оценки вероятности и сроков развития рестеноза после стентирования коронарных артерий»). Модель реализована в виде балльной шкалы и адаптивного алгоритма на базе искусственного интеллекта. При этом основу модели «РИСКРЕСТ» составили переменные, достоверно ассоциированные с рестенозом, а критериями включения служили как статистическая значимость различий между подгруппами ($p < 0,05$), так и подтвержденные корреляционные связи ($r \geq 0,4$).

Все переменные были разделены на три группы: клинические, анатомо-функциональные и иммунологические. Каждой переменной была присвоена условная весовая значимость, положенная в основу балльной модели. Каждому фактору риска был присвоен вес в баллах, соразмерный его прогностической значимости. В зависимости от итогового значения пациенту присваивается уровень риска и тип прогнозируемого иммунного фенотипа рестеноза (воспалительно-пролиферативный, аутоиммунный или смешанный). На основе суммарного количества баллов нами были выделены конкретные уровни риска и прогнозируемые сроки манифестации рестеноза.

При сумме баллов 0-3 риск рестеноза отсутствует. При сумме баллов 4-6 устанавливается низкий риск развития рестеноза. Сумма баллов в диапазоне 7-10 соответствует умеренному уровню риска. При сумме баллов ≥ 15 и более устанавливается очень высокий риск.

При анализе прогнозируемых сроков манифестации рестеноза, распределение также оказалось близким между группами. Так, на срок до 6 месяцев в контрольной группе приходилось 29 пациентов (29,6%), а в основной - 31 (31%), что отличается менее чем на 5%. В интервале 7-12 месяцев показатель составил 21,4% в контрольной и 23% в основной группе. В категории позднего рестеноза (>12 месяцев) доли составили соответственно 9,2% и 9%. Особое значение имеет то, что распределение прогнозируемого риска по срокам в контрольной группе почти в точности воспроизводит структуру фактического наступления рестеноза. Так, число больных с прогнозом рестеноза в первые 6 месяцев оказалось в 1,6 раза выше (29 больных), чем фактическое число пациентов с ранним рестенозом (18 больных), что отражает высокую чувствительность модели. В то же время модель несколько недооценила вероятность позднего рестеноза, предсказав его у 9 больных, тогда как по факту он развился у 12 пациентов, что вероятнее всего было связано с поздними аутоиммунными формами рестеноза, которые были сформированы под влиянием механизмов, которые частично выходят за рамки стандартных воспалительных предикторов, более характерных для раннего фенотипа.

В дополнение к разработке традиционной балльной шкалы была реализована альтернативная форма прогностической модели, основанная на алгоритмах использования искусственного интеллекта при анализе всего массива информации. Для оценки качества прогноза использовались стандартные метрики определения уровня площади под кривой ROC (AUC). При этом модель с использованием искусственного интеллекта оказалась особенно полезной для интерпретации комбинированных эффектов, таких как сочетание умеренно повышенных уровней miR-21, наличия кальциноза и субкритического диаметра сосуда при отсутствии СД2Т может не вызывать значимого срабатывания в балльной шкале, но в модели интерпретации искусственного интеллекта воспринимается как совокупный риск, приближающийся к критическому. В соответствии с разработанной моделью стратификации риска по шкале «РИСКРЕСТ», тактика профилактического наблюдения и терапии пациентов основной группы, перенесших СКА, дифференцировалась в зависимости от суммы баллов и соответствующего уровня риска развития рестеноза.

У больных, у которых по результатам прогностической оценки вероятность развития рестеноза отсутствовала (сумма баллов 0-3), профилактические мероприятия, выходящие за рамки стандартной кардиологической тактики, не проводились. КГА выполнялась исключительно по клиническим показаниям, как правило, не ранее 12 месяцев после вмешательства. Применялась базовая терапия, включающая ацетилсалициловую кислоту в дозе 75-100 мг в сутки, один из статинов (аторвастатин 20 мг или розувастатин 10 мг 1 раз в сутки), а также ингибитор АПФ/БРА и бета-блокатор при наличии соответствующих показаний.

При наличии низкого уровня прогностического риска (4-6 баллов), когда вероятность развития рестеноза оценивалась как минимальная и преимущественно отдаленная (через 12 месяцев и позже), проводилось более плотное клиническое наблюдение. У пациентов с умеренным риском рестеноза (7-10 баллов), у которых рестеноз прогнозировался в сроки от 7 до 12 месяцев, осуществлялось динамическое наблюдение с контрольной КАГ на 6-9 месяце. В группе пациентов с высоким риском (11-14 баллов), у которых рестеноз наиболее часто развивался в сроки до 6 месяцев, профилактическая стратегия была более агрессивной. В подгруппе с очень высоким риском (≥ 15 баллов), где у большинства пациентов рестеноз мог развиться уже в течение 3-4 месяцев, применялась наиболее интенсивная профилактическая схема.

В дополнение к балльной шкале индивидуального прогнозирования, важным элементом персонализированного подхода стала оценка иммунного фенотипа рестеноза. Как было описано нами прежде, рестеноз формировался через различные патогенетические механизмы, отражающие доминирование того или иного звена иммунного ответа.

Повышение маркеров воспаления или появление симптомов позволяет перевести пациента в более высокий уровень тактики, тогда как стойкая нормализация иммунного профиля и стабильное

течение заболевания может быть основанием для ослабления интенсивности наблюдения. Соответственно разработанная нами прогностическая модель «РИСКРЕСТ» и профилактический алгоритм может функционировать как адаптивный инструмент клинического управления.

Эффективность разработанного профилактического алгоритма была оценена в разрезе разницы между исходным прогностическим уровнем развития рестеноза у больных после СКА в динамике проведенного наблюдения.

Фактические данные о развитии рестеноза в основной группе после реализации разработанной нами индивидуализированной прогностической и профилактической стратегии показали, что общая частота негативного исхода составила 25%, что значительно ниже аналогичного показателя в контрольной группе, где рестеноз был зарегистрирован в 47,9%. Таким образом, реализация индивидуализированного вмешательства, основанного на клинико-иммунологическом прогнозе, обеспечила достоверное снижение частоты осложнения на 22,9 процентных пункта, или практически в 2 раза.

В целом, основными причинами, приводящие в развитие рестеноза, даже при условии применения разработанных нами методов прогнозирования и профилактики данного исхода СКА являются: механическое перенапряжение стента при протяженном поражении и множественном имплантировании; гемодинамически нестабильные зоны (изгибы, бифуркации) с повышенной локальной турбулентностью; кальцинированные стенки, снижающие эластичность и адекватное раскрытие стента; малый диаметр сосудов, где даже минимальный неоинтимальный рост может стать клинически значимым; ситуации, требующие экстренного ЧКВ, при которых отсутствует возможность выполнить постдилатацию и точную коррекцию техники; сочетание нескольких неблагоприятных признаков, при котором даже качественная профилактика не способна подавить совокупный негативный эффект. Обобщенные сравнительные данные показали, что частота самого рестеноза в основной группе соответствует снижению в 1,9 раза в результате применения, разработанного нами методов прогнозирования и профилактики данного исхода заболевания. Причем особенно выраженное отличие наблюдалось в ранние сроки. Так, при сроке ≤ 6 месяцев рестеноз развился у 18 больных из 47 (38,3%) контрольной группы, и лишь у 13 из 100 больных основной.

Таким образом, интегральный анализ клинических исходов между группами показал, что реализация мероприятий, направленных на прогнозирования и профилактику рестеноза после СКА позволила достоверно снизить не только саму его частоту, но и его тяжесть, срочность манифестации и нагрузку на систему здравоохранения, что подчеркивает ее высокую практическую ценность и клиническую результативность.

Выводы:

1. На основании клинико-иммунологического анализа пациентов после стентирования коронарных артерий и выявления патогенетических их взаимосвязей разработана модель персонализированного прогноза рестеноза «РИСКРЕСТ», основанная на интеграции клинических (сахарный диабет, ХБП, тяжесть ишемии), анатомо-функциональных (протяженность и характер поражения) и иммунологических параметров (IL-6, TLR4, miR-21, SII). Модель позволяет количественно оценивать риск и сроки развития рестеноза и реализована в виде балльной шкалы с возможностью алгоритмической интерпретации на основе технологий искусственного интеллекта.

2. В зависимости от степени прогнозируемого риска рестеноза разработан и внедрен среди пациентов основной группы профилактический алгоритм, основанный на трех принципах: кардиологической и иммунологической коррекции, а также индивидуализированных сроках мониторинга. Применение данного подхода позволило достоверно снизить частоту рестеноза более чем в 2 раза по сравнению с исходным прогнозом, особенно среди пациентов с высоким и очень высоким риском, что подтверждает его клиническую эффективность и патогенетическую обоснованность.

3. Применение клинико-иммунологической модели стратификации риска и персонализированной профилактики достоверно снижает как частоту рестеноза, так и его клиническую тяжесть.

Список литературы:

1. Баев А.Е., Куриленко И.В., Горбачев Ю.И. и др. Генетическая предрасположенность к рестенозу: роль полиморфизмов генов воспаления и ремоделирования сосудов // Российский кардиологический журнал. – 2022. – № 2. – С. 54–60
2. Базаров А.В., Савенков Ю.В., Шматков А.А. и др. Современные аспекты профилактики и
- лечения рестеноза после ЧКВ // Российский кардиологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 20–26
3. Тарновская Н.Л., Соловьева О.А., Рак А.В. и др. Системные воспалительные индексы как новые маркеры неблагоприятного прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 2023. – Т. 22, № 2. – С. 50–56.4. Alexandrescu D.-M.,

Mitu O., Costache I.I., et al. Risk factors associated with intra-stent restenosis after percutaneous coronary intervention // *Exp. Ther. Med.* – 2021. – Vol. 22. – P. 1141.

4. Alexandrescu D., Crisan A., Mitu O., et al. Antiplatelet Therapy and Inflammatory Status Associated with Intra Stent Restenosis after Percutaneous Coronary Intervention // *Med.-Surg. J.* – 2021. – Vol. 125. – P. 335–342.

5. Alfonso F., Byrne R.A., Rivero F., et al. Current treatment of in-stent restenosis // *Journal of the American College of Cardiology.* – 2024. – Vol. 63, № 24. – P. 2659–2673.

6. Chen M., Lin Y., Guo W., et al. BMSC-derived exosomes carrying miR-26a-5p ameliorate spinal cord injury via negatively regulating EZH2 and activating the BDNF-TrkB-CREB signaling // *Mol. Neurobiol.* – 2024. – Vol. 61. – P. 8156–8174

7. Cimmino G., Di Serafino L., Cirillo P. Pathophysiology and mechanisms of Acute Coronary Syndromes: atherothrombosis, immune-inflammation, and beyond // *Expert Rev Cardiovasc Ther.* – 2022. – Vol. 20, № 5. – P. 351–362.

8. Dinc R., Yerebakan H. Atlas drug-eluting coronary stents inhibits neointimal hyperplasia in sheep modeling // *bioRxiv.* – 2023. – Препринт.

9. Duan R., Du W., Guo W. Ezh2: A novel target for cancer treatment // *J. Hematol. Oncol.* – 2020. – Vol. 13. – P. 104.

10. Elbadawi A., Dang A.T., Mahana I., et al. Outcomes of Percutaneous Coronary Intervention for In-Stent Restenosis Versus De Novo Lesions: A Meta-Analysis // *J. Am. Heart Assoc.* – 2023. – Vol. 12. – P. 29300.

Для цитирования: Абдурахманов С.М., Хамдамов Б.З. Прогнозирование и профилактика рестеноза коронарных артерий после стентирования // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 3(23). – С. 244–248. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18953271>